

разработаны рекомендации по эффективному планированию стратегии управления информацией организации, а именно, десять ключевых принципов, обеспечивающих эффективность и успешность деятельности по управлению информацией.

Список использованных источников

1. Kupritz, V. W., & Cowell, E. (2019). Productive Management Communication. *Journal Of Business Communication*, 48(1), 54-82. Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=63248735&site=eds-live>.

2. Измерение результативности компании: пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2018. (Серия «Классика Harvard Business Review»).

Иванкова О.Г. Информация для управления организацией: роль и проблемы формирования / О.Г. Иванкова, О.В. Максимочкина, И.В. Кальницкая // *Российское предпринимательство* - № 23 (269) - 2014 г. - с. 80-88 Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsiya-dlya-upravleniya-organizatsiyey-rol-i-problemy-formirovaniya/viewer>.

УДК 331.453

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Муромец Н.Е.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проведен анализ состояния обеспечения охраны труда в сельском хозяйстве. В частности, проведена оценка уровня производственного травматизма, а также условий труда в исследуемой отрасли. Определены ключевые проблемы. Для достижения оптимального уровня безопасности на сельскохозяйственных предприятиях разработан

комплекс рекомендаций по обеспечению охраны труда в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: охрана труда, условия труда, сельское хозяйство, уровень производственного травматизма, предприятие, безопасность труда, менеджмент непроеизводственной сферы, Донецкая академия управления и государственной службы.

FARM SAFETY: KEY PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

**Muromets N.E.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Management of the
Non-Production Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article analyzes the state of labor protection in agriculture. In particular, an assessment of the accident frequency rate has been made, as well as working conditions in the examined industry. Key issues have been identified. In order to achieve an optimal level of safety at agricultural enterprises, a set of recommendations for ensuring labor protection in agriculture has been developed.

Keywords: labor protection, working conditions, agriculture, accident frequency rate, enterprise, labor safety.

Актуальность. В современных условиях работники сельского хозяйства сталкиваются с большими рисками, нежели работники, задействованные в других видах экономической деятельности. Это может быть обусловлено низким уровнем безопасности и защищённости работников сельского хозяйства, а также недостаточным уровнем развития материально-технической базы агропромышленного комплекса. Кроме того, высокий уровень рисков в исследуемой отрасли обусловлен неблагоприятными условиями труда, которые оказывают прямое влияние на психофизиологические и антропометрические возможности человека. В связи с этим современное состояние организации и управления охраной труда в сельскохозяйственном секторе на сегодняшний день сложно оценить как удовлетворительное.

Заявленная тема исследования в последнее время всё больше побуждает учёных-экономистов к научно-практическому поиску.

Однако проблеме обеспечения безопасных условий труда на предприятиях сельскохозяйственного сектора уделено недостаточно внимания.

В настоящее время из поля зрения упускается тот факт, что именно посредством анализа современного состояния отрасли и выявления существующих в ней проблемных мест можно достичь основной цели - обеспечения эффективной организации охраны труда в сельском хозяйстве, а также предотвращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В этой связи с целью разработки перспективных направлений совершенствования организации охраны труда в отрасли целесообразным является определение ключевых проблем обеспечения охраны труда в сельском хозяйстве.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблемы охраны труда в сельском хозяйстве посвящены работы многих учёных и экономистов, среди которых Ю.Т. Фаринюк, С.Н. Гамаюнов [1], А.Г. Жидких [2], Л.И. Хайруллина, Г.Н. Зиннатуллина [3], М.В. Барсукова [4], Е.И. Овчинникова, Р.В. Шкрабак [5], В.П. Лялякин [6], Л.Р. Мамбетова [7], Е.С. Назаренко [8], Ю.А. Широков [9] и др. Виды и причины несчастных случаев с тяжёлыми последствиями в сельском хозяйстве, а также основные направления их предупреждения изучали И.В. Гальянов, Ю.В. Кошечкин, Н.С. Студенникова [10]. Правовому регулированию охраны труда в сельском хозяйстве посвящены работы Ю.Ю. Филкиной, Л.Ю. Филкиной, К.А. Роговой [11] и С.П. Кацубо [12].

Целью статьи является разработка основных рекомендаций по улучшению современного состояния охраны труда на предприятиях сельскохозяйственного сектора.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях сельское хозяйство является ключевой отраслью, определяющей уровень жизни и благосостояния населения, а также продовольственную безопасность страны. Производимая продукция в сельском хозяйстве используется во многих отраслях народного хозяйства, обеспечивая для государства дополнительную занятость.

С целью выявления ключевых проблем в исследуемой отрасли необходимо обратить внимание на специфические особенности, присущие сельскому хозяйству [13, с. 38-39]:

- применение живых организмов и растений в качестве средств производства в сельском хозяйстве;
- несовпадение процессов производства и конечных результатов труда в отрасли;
- широкое территориальное распространение производства сельскохозяйственной продукции (различие по природно-климатическим условиям);
- созданный продукт зачастую является промежуточным и участвует снова в сельском хозяйстве в перерабатываемых отраслях промышленности;
- сезонность занятости в сельском хозяйстве.

Перечисленные особенности существенным образом влияют на регулирование трудовых отношений, на составление и применение норм и правил в сфере безопасности труда в сельском хозяйстве и охраны прав трудящихся работников в этой отрасли.

На сегодняшний день по данным Министерства труда в РФ функционирует более 130 тыс. предприятий в сфере сельского хозяйства. При этом количество работников, задействованных в исследуемой отрасли, составляет около 1,5 млн человек [2, с. 161].

Необходимо отметить, что сельское хозяйство относится к числу наиболее травмоопасных видов экономической деятельности (рис. 1) [14].

Рис. 1. Наиболее травмоопасные виды экономической деятельности в 2018-2019 гг.

Так, к примеру, по данным Министерства труда и социальной политики РФ уровень производственного травматизма в сельском хозяйстве в 2019 г. составил 9,6%, что на 0,2 % больше, чем в 2018

г. Самые высокие показатели травматизма отмечаются у предприятий обрабатывающей промышленности - 22,9 % от общего количества травм.

Если анализировать уровень производственного травматизма по отраслям сельского хозяйства, то наиболее опасным являются животноводство и растениеводство (рис. 2) [14].

В 2019 г. уровень производственного травматизма со смертельным исходом в основных отраслях сельского хозяйства превысил среднероссийский уровень в 1,7 раза.

Доля несчастных случаев со смертельным исходом в сельском хозяйстве составляет свыше 10%, а удельный вес работников, частично утративших трудоспособность, которые в результате происшествия были вынуждены перейти на другую работу, составляет свыше 40% [14].

При этом уровень профессиональной заболеваемости в сельском хозяйстве достаточно низкий (53 случая в 2019 г. или 1,59 % от общего числа профессиональных заболеваний в целом по РФ). Это свидетельствует о том, что в настоящее время несчастные случаи становятся наиболее весомым фактором, который угрожает жизни и здоровью работников, занятых в сельском хозяйстве.

Рис. 2. Уровень общего производственного травматизма по отраслям сельского хозяйства за 2019 г.

В современных условиях нередко возникают сложные проблемы, связанные с внедрением технологических процессов, использованием новых машин и оборудования, химических веществ, при которых не исключено влияние неблагоприятных для здоровья производственных факторов, провоцирующих развитие общих и профессиональных заболеваний.

Однако ключевая причина высокого уровня травматизма в исследуемой отрасли заключается в том, что условия труда работников, которые задействованы в сельском хозяйстве, на протяжении длительного времени остаются неблагоприятными.

Зачастую подобное положение дел может быть вызвано невнимательностью и безответственностью работодателей, нарушением требований законодательства в сфере создания безопасных условий труда на рабочих местах, игнорированием мероприятий по предотвращению несчастных случаев в отрасли.

Кроме того, необеспеченность благоприятными условиями труда на сельскохозяйственных предприятиях может объясняться отсутствием ведомственного контроля за состоянием охраны труда, не проведением аттестации рабочих мест, нарушением норм обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой и т.д. [15, с. 79].

В табл. 1 представлены данные официальной статистики, которая оценивает условия труда в сельском хозяйстве по состоянию на конец 2019 года [14].

Таблица 1

Анализ условий труда работников, занятых в сельском хозяйстве по состоянию на 2019 г.

Показатель	% от общего числа работников, занятых в отрасли
Удельный вес сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях	31,9
Удельный вес сотрудников, находящихся под вредоносным воздействием факторов производственной среды:	
Химический фактор	5,4
Биологический фактор	1,8
Воздействие аэрозолей, в том числе фиброгенного действия	2,0
Шум, воздушный ультразвук, инфразвук	9,5
Вибрация, включая общую и локальную	5,3
Неионизирующее излучение	0,4
Ионизирующее излучение	0,1
Факторы микроклимата	4,6
Факторы световой среды	2,9
Удельный вес сотрудников, находящихся под вредоносным воздействием факторов трудового процесса:	
Степень тяжести	16,8
Уровень напряженности	3,9

По данным табл. 1 видно, что около трети сотрудников, задействованных в работе сельскохозяйственных предприятий, работают во вредных и опасных условиях. Наиболее распространёнными вредоносными факторами, которые влияют на работников в процессе выполнения ими своих трудовых обязанностей, являются повышенный уровень тяжести трудового процесса (16,8%), а также воздействие посторонних шумов, воздушного ультразвука и инфразвука (9,5%).

Кроме того, неблагоприятными факторами при работе в отрасли сельского хозяйства также являются вибрация, вынужденная рабочая поза, высокие и низкие температуры воздуха, а также значительные физические нагрузки.

Таким образом, для решения проблемы обеспечения безопасных условий труда на предприятиях сельскохозяйственного сектора необходимо реализовать комплекс следующих мероприятий [8, с. 26-27; 16, с. 265-266]:

- снизить уровень воздействия вредных и опасных факторов на сотрудников на всех этапах технологического процесса, осуществляемого на предприятии;

- в максимально возможной степени повысить уровень автоматизации и механизации производственных процессов, а также расширить степень использования дистанционных технологий управления предприятием;

- создать службы по охране труда или специализированный орган, регулирующий обеспечение безопасных условий и охраны труда на каждом конкретном предприятии сельскохозяйственной отрасли;

- осуществлять отбор специалистов на предприятия с учетом необходимой квалификации, навыков и опыта, имеющих у работников;

- повысить уровень обеспеченности работников отрасли эффективными средствами индивидуальной защиты с учетом особенностей вредных и опасных факторов, влияющих на здоровье работников, в количестве, установленном действующими нормативами;

- обеспечить рациональное распределение режимов труда и отдыха работников для снижения воздействия на них вредных факторов трудового процесса, в том числе напряженность и сложность выполняемых операций.

Кроме того, для предприятий, функционирующих в отрасли сельского хозяйства, предусмотрена также необходимость оформления таких документов, как технологические карты, эксплуатационная документация на используемое оборудование, карту землеустройства и т.д.

К работникам, которые заняты выполнением сельскохозяйственных работ, также устанавливаются серьезные требования. Состояние здоровья, психологические и физиологические характеристики, а также другие параметры каждого из сотрудников должны соответствовать тому виду работ, в котором он занят. Допуск сотрудников к работе разрешается только при условии прохождения ими необходимой квалификационной подготовки, а также обязательных медицинских осмотров, предусмотренных действующим законодательством. При организации отдельных категорий работ вводятся ограничения, связанные с допуском к ним женщин и работников, не достигших возраста 18 лет [11, с. 46].

При этом каждый работник обязан пройти обязательную подготовку по охране труда. В соответствии с действующим в сфере охраны труда законодательством, работники должны проходить следующие виды инструктажей [3, с. 64-65]:

- вводный инструктаж проводится при приеме на работу с целью ознакомления с общими требованиями охраны труда для каждого отдельного предприятия;

- первичный инструктаж проводится на конкретном рабочем месте перед началом самостоятельной работы с целью ознакомления со спецификой производственных задач;

- повторный инструктаж производится по истечении полугодия непрерывной работы на предприятии с целью актуализации имеющихся навыков и компетенций в области охраны труда;

- внеочередной инструктаж проводится в случае наступления особых обстоятельств, например, при введении на предприятии обновленных требований к обеспечению охраны труда или при внедрении новых типов оборудования;

- целевой инструктаж осуществляется при выполнении особых видов работ с вовлечением сотрудников, которым для их организации необходимы дополнительные знания, умения и навыки в области охраны труда.

В свою очередь повышенные требования к обеспечению охраны труда предусмотрены для отдельных групп сотрудников, которые привлекаются к выполнению опасных видов работ. Повторный инструктаж для таких работников проводится раз в три месяца, а проверка наличия обязательных знаний и компетенций, требуемых для осуществления трудового процесса, осуществляется ежегодно. При этом в случае, если работник привлекается к выполнению нескольких видов работ (на условиях совмещения), он обязан пройти подготовку, необходимую для каждого из них.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, по результатам проведенного исследования установлено, что сельское хозяйство является одним из наиболее травмоопасных видов экономической деятельности. Кроме того, определено, что именно неблагоприятные условия труда являются ключевой проблемой отрасли и причиной высокого уровня производственного травматизма в сельскохозяйственном секторе. Поскольку удельный вес сотрудников, занятых в опасных и вредных условиях, в исследуемой отрасли составляет более 30%, предлагаемый комплекс рекомендаций направлен именно на сокращение воздействия вредоносных и опасных факторов на здоровье и работоспособность работников, а также на обеспечение благоприятных условий труда в сельском хозяйстве.

Ключевым направлением дальнейших разработок будет исследование основных видов и причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями в сельском хозяйстве, а также разработка основных направлений их предупреждения.

Список использованных источников

1. Фаринюк Ю.Т. Социально-экономические аспекты охраны труда в сельском хозяйстве / Ю.Т. Фаринюк, С.Н. Гамаюнов // Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций. - 2015. - № 7-9. - С. 14-16.

2. Жидких А.Г. Состояние охраны труда в сельском хозяйстве / А.Г. Жидких // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. - 2019. - № 15. - С. 160-162.

3. Хайруллина Л.И. Охрана труда в сельском хозяйстве: безопасность превыше всего / Л.И. Хайруллина, Г.Н. Зиннатуллина //

Вестник Казанского государственного аграрного университета. - 2017. - № 2(24). - С. 61-65.

4. Барсукова М.В. Охрана труда в сельском хозяйстве и экология / М.В. Барсукова // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. - 2013. - № 11. - С. 51-68.

5. Овчинникова Е.И. Актуальные вопросы охраны труда в сельском хозяйстве / Е.И. Овчинникова, Р.В. Шкрабак // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. - 2017. - № 1. - С. 251-263.

6. Лялякин В.П. Управление охраной труда в сельском хозяйстве / В.П. Лялякин, Л.А. Буренко // Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда и окружающей среды. - 2018. - № 2. - С. 43-49.

7. Мамбетова Л.Р. Задачи обеспечения условий охраны труда работников отрасли сельского хозяйства / Л.Р. Мамбетова // Российский электронный научный журнал. - 2016. - № 3(21). - С. 102-115.

8. Назаренко Е.С. Проблемы охраны труда в сельском хозяйстве и пути их решения / Е.С. Назаренко // Охрана и экономика труда. - 2018. - № 1(30). - С. 21-28.

9. Широков Ю.А. О направлениях решения проблем подготовки кадров по охране труда для сельского хозяйства / Ю.А. Широков // Аграрная Россия. - 2018. - № 9. - С. 45-48.

10. Гальянов И.В. Виды и причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями в сельском хозяйстве и основные направления их предупреждения / И.В. Гальянов, Н.С. Студенникова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2015. - № 27(312). - С. 47-60.

11. Филкина Ю.Ю. Правовое регулирование охраны труда в сельском хозяйстве / Ю.Ю. Филкина, Л.Ю. Филкина, К.А. Рогова // Молодёжь и наука. - 2015. - № 4. - С. 43-48.

12. Кацубо С.П. О правовом обеспечении охраны труда в сельском хозяйстве / С.П. Кацубо // Управление в социальных и экономических системах. - 2015. - № 24. - С. 131-133.

13. Гальянов И.В. Проблемы охраны труда в сельском хозяйстве и направления их решения / И.В. Гальянов, Ю.В. Кошечкин, Н.С. Студенникова // Вестник сельского развития и социальной политики. - 2016. - № 3(11). - С. 32-40.

14. Статистика производственного травматизма по России за 2019 год / Культура безопасности труда [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: <https://ot-online.ru/articles/statistika-proizvodstvennogo-travmatizma-po-rossii-za-2019-god>

15. Петренко Н.В. Психологические аспекты охраны труда в сельском хозяйстве / Н.В. Петренко // Вестник аграрной науки Дона. - 2013. - № 1(21). - С. 77-82.

16. Грачев Н.Н. О необходимости совершенствования управления охраной труда в сельском хозяйстве / Н.Н. Грачев, А.В. Денисов // Проблемы механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства. - 2013. - № 5. - С. 262-267.

УДК 658.5
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Науменко С.Н.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности;
Новикова А.К.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье выявлены основные виды проектирования организационных структур управления предприятиями. Раскрыта сущность основных характеристик управления. Рассмотрена структура экспортного отдела предприятия.

***Ключевые слова:** организационная структура управления, проектирование организационных структур управления, предприятие, линейная структура, функциональная структура, линейно-функциональная структура, матричная структура.*